

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Б.Эгамбердиев

ИИБ Академияси

Магистратура тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11025813>

Аннотация. Мақолада, жиноятчиликка қарши курашишда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишнинг асосий мақсади ва вазифалари, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш самарадорлигига эришиш усуллари ва йўналишлари ҳақида илмий-назарий фикрлар билдирилган.

Калит сўзлар. Жиноятчилик, қонунчилик, тезкор-қидирув фаолияти, тезкор қидирув тадбирлари, соҳавий ҳамкорлик, жиноий тажовуз, жиноятни иссиқ изидан фош этиш.

Ҳар қандай мақсад яқин ва узоқ истиқболга эга бўлиб, битта умумий якуний мақсад сари ягона ҳаракатни ташкил этади. Яқин, узоқ, шунингдек оралиқ мақсадлар бир-бирини тўлдиради, баъзида ҳаракатни биргаликда тузатади, лекин бир-бирига чек қўймайди ёки қарама-қаршилик қилмайди.

Тезкор-қидирув фаолияти мақсадларига қуйидагиларни киритишимиз мумкин: шахсни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш (унинг ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари); мулкни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш ва жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашдир.

Ижтимоий фойдали мақсадларга эришиш учун тезкор-қидирув фаолиятини йўналтирган ҳолда, қонун чиқарувчи шахс ва фуқаронинг манфаатларини (ҳаёти, соғлиғи, ҳуқуқ ва эркинликлари) таъкидлаб, уларни ҳимоя қилиш объектлари рўйхатида биринчи ўринга қўйди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади.

Инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини тан олиш, улар риоя қилиш ва ҳимоя қилиш давлатнинг бурчидир. Тезкор-қидирув фаолиятининг воситалари ва усуллари ёрдамида инсон ҳаётини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш ҳар кимнинг яшаш ҳуқуқига эга бўлган конституциявий қонунларини тўлдиради. Шу билан бирга, эътироф этилган

ва кафолатланган инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва эркинликлари давлат томонидан жиноий тажовузлардан бевосита ҳимоя қилинади. Жумладан, бундай ҳимоя воситаси, қонун билан зарур ва рухсат берилган ҳолларда тезкор-қидирув фаолияти амалга оширилади.

Шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятининг мақсади жамият ва давлатни жиноий тажовузлардан ҳимоя қилишдир.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, давлат хавфсизлиги деганда, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумининг, суверенитетининг, ҳудудий яхлитлигининг ва бошқа давлат манфаатларининг ташқи ҳамда ички таҳдидлардан ҳимояланганлик ҳолати бўлиб, у Ўзбекистон Республикасининг барқарор ривожланишини ҳамда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликлари рўёбга чиқарилишини таъминлаш тушунилади. Яъни муҳим ҳаётий зарур манфаатларни ички ва ташқи таҳдидлардан ҳимоя қилишни тушуниш лозим.

Бундан ташқари қонун чиқарувчи ҳаётий манфаатлар асосида эҳтиёжларнинг умумийлигини тушунади, унинг қондирилиши шахс, жамият ва давлатнинг борлиги ва изчил ривожланиш имкониятини таъминлайди. Қонун чиқарувчи хавфсизликнинг асосий объектларига жамиятнинг (унинг моддий ва маънавий қадриятлари) ва давлатнинг (унинг конституциявий тузуми, суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги) тегишлилигини санаб ўтади. Давлат синфий жамият сиёсий тизимининг асосий институти бўлиб, у жамият устидан назоратни амалга оширади. Давлат хавфсизлиги хавфсизлик тизимининг муҳим элементларидан биридир.

Бу ҳақда С.С. Овчинский тезкор-қидирув фаолиятида белгиланган мақсадларга эришишни тезкор ахборот олиш ва амалга оширишда маълум бир қийматларни эгаллаш билан боғлайди. Тезкор-қидирув фаолияти тизимини ўрганиш шуни кўрсатадики, бу ерда яқин мақсадлар тезкор-қидирув фаолиятини муваффақиятли яқунлаш, тезкор-қидирув тадбирлари, тезкор комбинация ва бошқа тезкор-тактик тадбирлар бўлиши мумкин. Кейинги мақсадлар жиноятни фош этиш ва жиноят ишини самарали тезкор олиб бориш, жиноят процесси иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш ва бошқа мақсадлар бўлиши мумкин.

Шунингдек, тезкор-қидирув ишларида узоқ муддатли ёки стратегик мақсадлардан бири, Ўзбекистон Республикасида энг кўп содир этиладиган

жиноятчилик турлари даражасини камайтиришдир ҳам бир қатор жиной гуруҳлар ва уюшмаларни аниқлаш, иқтисодиёт соҳасидаги тармоқларда ёки ижтимоий ҳаётда жинойтлар содир этишнинг аниқ сабаблари ва шартларини ўрганиш ҳамда бартараф этиш ҳам аниқ мақсадлар қаторига киради.

Р.А. Хашимова “мақсад” тоифасини бошқа тегишли тоифалардан, масалан, “вазифа”, “функция” ва “натижа”дан аниқ ажратиб олиш керак, деб фикр билдирган. Айнан шу мақсад ушбу боғлиқ тушунчалар доирасини белгилайдиган категория вазифасини бажаради.

Мақсадга эришиш маълум бир тизим билан босқичма-босқич ва маълум шартлар ёки қоидаларга риоя қилган ҳолда амалга ошириладиган убаътга қўйилган вазифалар бажарилади. Амалий нуқтаи назардан, агар хулқ-атворли вазиятда ва бизнинг ҳолатимизда тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда мақсадга эришишни мураккаблаштирадиган ҳолатлар юзага келса, уларни енгиб ўтишни ҳам вазифа деб ҳисоблашимиз мумкин.

Демак, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифалари – бу қонун чиқарувчининг рухсатномаси талаб қилинадиган кўрсатмалардир (иродаси, буйруғи). Бинобарин, тезкор-қидирув фаолиятининг вазифалари ушбу фаолиятнинг мақсадга эришишдаги маълум бир босқичи ва бундай ютуққа эришиш йўлидир.

Ҳимояланган объектларга таҳдидларни амалга ошириш даражасига кўра, тезкор-қидирув фаолиятидаги вазифалар жиной тажовузлардан ҳимоя қилишда икки гуруҳга ажратилади: тўғридан-тўғри жинойтларни аниқлаш, фош этиш, уларга йўл қўймаслик, шунингдек шахсларни қидириш (жинойт содир этилиши муносабати билан), билвосита – жинойтлар содир этилишининг олдини олиш, Ўзбекистон Республикасининг давлат, ҳарбий, иқтисодий ёки экологик хавфсизлигига таҳдид соладиган воқеалар ёки ҳаракатлар тўғрисидаги маълумотларни олиш ва бедарак йўқолган шахсларни қидириш.

Бинобарин, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунинг 4-моддасида қуйидаги асосий вазифалар белгилаб берилган: инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳимоя қилинишини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш; жинойтларнинг олдини олиш, уларни аниқлаш, уларга барҳам бериш ва уларни фош этиш, шунингдек жинойтларни тайёрлаш ва содир этишга дахлдор шахсларни аниқлаш

ҳамда топиш; суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган шахсларни, бедарак йўқолган шахслар ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахсларни қидиришни амалга ошириш, шунингдек таниб олинмаган мурдаларнинг шахсини аниқлаш; шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солаётган шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақида ахборот тўплаш.

Тезкор-қидирув фаолиятининг барча вазифалари ўзаро боғлиқдир. Шу билан бирга, уларнинг ҳар бири автоном, маълум бир таркибга эга, биринчи навбатда, ҳал қилиш усули туфайли ҳуқуқий аҳамиятга эга оқибатларга олиб келади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг функциялари қонунда назарда тутилган алоҳида йўналишлари бўлиб, улар ўзига хос ҳуқуқий мақсадларига қараб фарқланади. Тезкор-қидирув фаолияти мураккаблиги ва кўп қирралиги сабабли унга тегишли функцияларни алоҳида турларга ажратиш лозим. Улар асосий ва қўшимча функциялар бўлиши мумкин. Асосий функцияларга жиноят содир этилишининг олдини олиш, дастлабки терговнинг мажбурийлиги, жиноятларни фош этиш, тезкор-қидирув кузатувини олиб бориш, жиноят содир этиб суриштирув ва тергов органларидан яшириниб юрган шахсларнинг қидирувини амалга ошириш, жиноий жазони бажаришга кўмаклашиш, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш кирса, қўшимча функцияларга эса шахсар ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳамда жиноят процесси иштирокчилари таъминлаш, халқаро шартнома асосида хорижий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва чет эл давлатлари билан ҳамкорликни амалга ошириш киради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2023. 26-м. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т.: Ўзбекистон, 2023. 25-м. <https://lex.uz/docs/6445145>
3. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-471-сон қонуни. 2018 йил 5 апрель. <https://lex.uz/docs/3610935>
4. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. Теоретические основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и профилактической деятельности органов внутренних дел по

- борьбе с организованной преступностью / под ред. А.С.Овчинского и В.С.Овчинского. –М., 2000. – С. 34-37
5. Убайдуллаев К. Н., Эргашев Ш. Т. Кибертерроризм–опасная форма терроризма //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 17. – №. 4. – С. 3-
6. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So ‘ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.
7. Хашимова Р.А. Категория «цель» в уголовном процессе. Автореф. дис. канд. юрид. – Челябинск, 2006. – С. 7
8. Tashtemirov A., Po‘latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
9. Мирсалихова Г. Вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятларга нисбатан белгиланадиган жавобгарликнинг ўзига хос жиҳатлари //Models and methods in modern science. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 78-86.
10. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-344-сон қонуни. 2012 йил 25 декабрь. <https://lex.uz/docs/2107763>.
11. Убайдуллаев К. Н. Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 194-197.

